

YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT YO'LIDA

¹Ashrafov Shoxrux Jamshedovich,

²Elmurodov Elbek Nuriddin o'g'li,

³Suyunov Bexruz Zoir o'gli

^{1,2,3}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Pochta aloqa texnologiyasi talabasi

Telefon raqami: +998917007240

Elektron pochta ma'lumoti: creatortatu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442009>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda bo'layotgan keng ko'lamli o'zgarishlar, harakatlar strategiyasining ahamiyati, besh tashabbus loyihasi, kompyuter savodxonligini oshirishga qaratilgan islohotlar haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Kompyuter savodxonligi, renessans, IT texnologiyasi, harakatlar strategiyasi,

Kirish. Bugun barchamiz Prezidentimiz boshchiligida mustaqil O'zbekistonning yangi qiyofasi shakllanayotgan, hayotimizning barcha sohalarida Harakatlar strategiyasining tamoyillari amalga oshirilayotgan, tom ma'noda mutlaqo Yangi O'zbekiston qurilayotgan zamonda yashamoqdamiz.

Bugun O'zbekiston o'z mustaqil taraqqiyotining sifat jihatdan yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Bu yo'lda u jahonning ko'plab mamlakatlari va yirik xalqaro tashkilotlari bilan turli sohalarda samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Xususan, xorijiy davlatlar bilan do'stona

bilan keng integratsiyalashgan hududga aylantirish orzusi bilan yashab, shunga monand mehnat qilayotgan etakchi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Qisqa davr ichida O'zbekiston xalqi mamlakatimizning jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashiga asos bo'luvchi ulkan yutuqlarni qo'lga kiritdi. SHunga monand ravishda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan islohotlar va modernizatsiya jarayoni, jumladan, qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni mustahkamlash bo'yicha siyosatni dunyo hamjamiyati e'tirof etmoqda.

Prezidentimizning "Yangi O'zbekiston" gazetasi bosh muhariri bilan suhbatida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlar, tashqi va mintaqaviy siyosati haqida batafsil so'z yuritilgan. Yana bir muhim xususiyati shundaki, unda Yangi O'zbekiston — demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va printsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlat ekani alohida qayd qilingan.

Bu demokratik o'zgarishlar esa kimlargadir yoqish, maqtanish, turli reytinglarga kirish uchun emas, balki xalqimiz, avvalambor, yosh avlodimizning bugungi

hayoti va ertangi istiqbolini o'ylab, milliy manfaatlarimiz yo'lida amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, “inson huquq va erkinliklari”, “qonun ustuvorligi”, “ochiqlik va oshkoralik”, “so'z erkinligi”, “din va e'tiqod erkinligi”, “jamoatchilik nazorati”, “gender tenglik”, “xususiy mulk daxlsizligi”, “iqtisodiy faoliyat erkinligi” singari fundamental demokratik tushunchalar va hayotiy ko'nikmalar hozirgi vaqtda real voqelikka aylanib borayotgani e'tiborlidir.

Yangi O'zbekiston iborasida haqida to'xtalganda, eng avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash ko'z oldimizda gavdalanadi. O'tgan besh yilda bu borada qilingan ishlarni sanab adog'iga etolmaysiz. endi ko'p yillardan buyon odamlarni qiynab kelgan elektron kartochkadagi pullarni bankomatlar orqali naqd pulga aylantirish, milliy valyuta kursining “qora bozor”da — bir xil, banklarda esa boshqacha bo'lishi, xorijiy val yutalarni sotib olish, fuqarolikka ega bo'lish, O'zbekistonning istalgan hududidan uy-joy va mol-mulk sotib olish hamda ularni ro'yxatga qo'yish bilan bog'liq qator muammolar tarixda qoldi.

So'nggi besh yilda davlatimiz rahbarining mustahkam siyosiy irodasi tufayli tadbirkorlar o'z biznesini rivojlantirish uchun erkinlik va yangi- yangi imkoniyatlarga ega bo'lmoqda, dehqon va fermerlar, klaster xo'jaliklari o'zlari etishtirgan hosilning haqiqiy egasiga aylanmoqda. Bularning barchasi Prezidentimizning Vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida tunu kun tinim bilmasdan, bor bilim va tajriba, kuch va imkoniyatlarini safarbar etayotgani hamda bu jarayon tobora kuchayib, yangi sifat bosqichiga ko'tarilib borayotganidan dalolat beradi.

Suhbatda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi bo'yicha ulkan salohiyatga, qadimiy tajriba va boy an'analarga egaligi, ammo uzoq vaqt mobaynida ushbu tarmoqda bozor iqtisodiyotiga xos yondashuv va moddiy rag'batlantirish mexanizmlari joriy etilmagani, uni rivojlantirishga mablag' va ilmiy innovatsiyalar etarlicha jalb qilinmagani haqida ham so'z yuritilgan. Bu esa endi aqlimizni, intellektual salohiyatimizni, bilim va tajribamizni oshirishimiz, aynan ana shu omillarni iqtisodiy o'sish nuqtalari va resurs manbalariga aylantirish lozimligini anglatadi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bu nimaning hisobidan bo'ladi? Albatta, bunga bilim va tajriba, tinimsiz o'qib-o'rganish, izlanish, yangilikka intilish, yuqori texnologiyalarni joriy etish, islohotlarni samarali olib borish hisobidan erishish mumkin. Shu sababli yurtimizda agrar sektorni yalpi va tizimli transformatsiya qilish boshlandi. Ushbu sohani iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biriga aylantirish — bosh maqsad bo'lib, shu maqsadda 2020-2030-yillarga mo'ljallab ishlab chiqilgan Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida tarmoqni

rivojlantirish borasidagi asosiy vazifalar aniq-ravshan belgilab qo'yildi. Xususan, qishloq xo'jaligi, oziqovqat sektori va qishloqlarni yaqin o'n yilda jadal taraqqiy ettirish rejasi ko'zda tutildi. Agrar sohada ishlarni butunlay yangi asosda tashkil etish orqali tarmoqning samaradorligi va raqobatdoshligini oshirish, ushbu yo'nalishda minglab yangi ish o'rinlari yaratish va qishloq joylarda odamlarning hayot darajasini yuksaltirish sari muhim qadamlar qo'yilmoqda.

Albatta, 35 milliondan ortiq aholiga ega bo'lgan, o'tgan davrda ko'plab muammolar to'planib qolgan mamlakatning taqdiri va kelajagini belgilash borasida to'g'ri yo'l tanlash – bu davlat rahbaridan ulkan aql-zakovat, bilim va tajriba, mustahkam iroda, jasorat va azmu shijoatni talab etadi. Ayni vaqtda tanlangan rivojlanish yo'lini ijtimoiy institutlar, ta'sirchan mexanizmlar orqali hayotga tatbiq etish, odamlarni islohotlarning maqsadi va natijasiga ishontirish, butun jamiyatni ruhlantirib, ulug' maqsadlar sari safarbar eta olish – yanada murakkab vazifa, desak, har tomonlama to'g'ri bo'ladi.

Bularning barchasi O'zbekiston o'z milliy taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'ygan keyingi yillarda Prezidentimiz tomonidan siyosiy-ijtimoiy makonda amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar keng ko'lam kasb etib, Vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida tunu kun tinim bilmasdan, bor bilim va tajriba, kuch va imkoniyatlar safarbar etilayotganidan hamda bu jarayon tobora kuchayib, yangi sifat bosqichiga ko'tarilib borayotganidan dalolat beradi.

XXI asr axborot asri deb ko'p ta'kidlanadi. Haqiqatan ham bugungi jamiyatning ayni damdagi rivoji axborot va axborotlashtirish bilan bevosita bog'liq. Ayniqsa ta'lim tizimida uning o'рни va roli tobora kuchayib bormoqda. Negaki, dunyo tamaddunining keyingi bosqichida har bir davlatning iqtisodiy taraqqiyotini xohlaymizmi-yo'qmi zamonaviy qilib aytganda IT sohasini puxta o'zlashtirgan kadrlar belgilashi o'z-o'zidan ayon. Zero, o'z kelajagi haqida qayg'urgan har qanday davlat bu masalaga juda jiddiy yondashyapti.

Mamlakatimizda ham keyingi yillarda bu borada amaliy ishlarga qo'l urilmoqda. Xususan axborot texnologiyalari sohasida o'quv dasturlari va uslublarini takomillashtirish, ta'lim muassasalarining IT-kompaniyalar bilan hamkorligini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti.

Davlatimiz rahbarining "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yana-da takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ham shu va boshqa muhim vazifalarni ijrosiga qaratilgan mubolag'a bo'lmaydi.

Qarorga muvofiq, respublika tuman (shahar)larida mavjud umumta'lim

maktablari negizida informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar bosqichma-bosqich tashkil etiladigan bo'ldi. Shunga ko'ra, joriy yilda mazkur yo'nalishda 14 ta tayanch maktab, 2021-2023-yillarda esa respublika bo'yicha jami 205 ta ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilishi belgilangan.

Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yilning mart oyida beshta muhim tashabbus ilgari surildi. Bu – yoshlarni madaniyat, san'at va sportga keng jalb etish, ularda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga oladi.

Matbuot anjumanida “Prezidentning 5 muhim tashabbusi” ijrosi yuzasidan mas'ul bo'lgan mutasaddi vazirlik, idora va tashkilotlar vakillari, jumladan, Yoshlar ishlari agentligi, Madaniyat vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Yozuvchilar uyushmasi xodimlari amalga oshirilgan ishlar yuzasidan o'z hisobotlari bilan ishtirok etdi.

Mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan O'zbekiston jamiyatining bugungi kuni, yangi taraqqiyot bosqichining maqsad-muddaolarini yaqqol va yaxlit ifodalaydi. Ayni paytda u mamlakatimizda keyingi yillarda keng quloq yoygan islohotlarning pirovard natijalariga erishishning samarali yo'llari va imkoniyatlarini ham o'zida aks ettiradi. Keyingi yillarda mamlakatimizda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda, zalvorli yutuqlar qo'lga kiritilmoqda. Bu borada, shubhasiz, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasini bugun xalqimiz yurak-yuragidan his etmoqda. Bu kabi islohotlar va xalqchil chora-tadbirlar “Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan chinakam xalqparvarlik tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Ilgari surilayotgan yangi g'oyalar va tashabbuslar hamda olib borilayotgan oqilona siyosat dastur-ul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Yangi O'zbekistondagi Yangi uyg'onish - Uchinchi Renessansning mustahkam poydevorini barpo etish yo'lida xalqimiz ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlod vakillari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu borada ta'lim-tarbiya, ilm-fan, ma'rifat va madaniyat Uchinchi Renessansning mustahkam poydevori sifatida belgilandi. Bu borada muhim vazifalardan biri har bir shaxs, ayniqsa, yosh avlodni Uchinchi Renessans barpo etilishiga ishontirishdan iborat. “Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda

ilmiy-madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi, deb bilamiz, - deb ta'kidladi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. - Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz”.

Yangi O'zbekistonni jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon mamlakatga aylantirish borasida ma'naviy omillar ham muhim o'rin tutadi. Zero, ma'naviyat – insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va e'tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo'lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir. Zero, ilgari surilayotgan islohotlar qanchalik puxta o'ylangan, qanchalik keng qamrovli bo'lmasin ularning samaradorligi bevosita jamiyatning har bir a'zosiga chambarchas bog'liqdir. Zero, kimki jamiyatni o'zgartirishni istasa, avvalo o'zini isloh qilishi lozim. O'zbekistonning kelajagi hamda uning nurli istiqboli birinchi navbatda yurtimizdagi yoshlarni tarbiyalash, sog'lom va barkamol avlodni o'stirishga qaratilgani ham bejiz emas albatta. Bugun esa ushbu yo'nalishda qilingan ishlarining samarasini ko'rib behad mamnun bo'layapmiz. Vatanimiz mustaqillikka erishganligi tufayli milliy qadriyatlarimizga ham e'tibor kuchaydi. Milliy qadriyatlar mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlaydigan ma'naviy asoslardan biridir.

References:

1. Podpolkovnik Baxshullo Jahonqulovning “Yangi uzbekiston -yangicha dunyoqarash” asaridan parcha .
2. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>
3. <http://www.press-service.uz/uz>
4. Abror Yusupovning “Zamonaviy O'zbekiston taraqqiyotida yangi sahifa” asaridan parcha.